

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA TOVAR MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI YURITISH MASALALARI

Nuraliyeva Barnoxon Qudrat qizi

Toshkent moliya instituti

Iqtisodiy tahlil kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372253>

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, xo'jalik, capital, Tovar, buxgalteriya, Dalolatnoma-talobnoma.

Key words: Economy, economy, capital, Goods, accounting, Deed-demand.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda tovar-moddiy zaxiralari moliyaviy resurslarning katta qo'yilmalarini talab qiladigan ob'ektlar sirasiga kiradi va shu sababli xo'jalik yurituvchi sub'ektning ishlab chiqarish siyosatini belgilaydigan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Biroq ko'pgina xo'jalik yurituvchi sub'ektlar unga etarlicha e'tibor ajratmaydi va doimo o'zlarining kelgusidagi naqd zaxiralarga bo'lgan ehtiyojlarini to'g'ri baholamaydilar. Buning natijasida ular odatda zaxiralarga o'zlari taxmin qilganlaridan ko'p kapital qo'yishga majbur bo'ladilar. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida barcha turdagi zaxiralarga (xom ashyodan tayyor mahsulotgacha) sarflanadigan kapital qo'yilmalarning optimal darajasini aniqlash va saqlab turish maqsadida ayrim korxonalar tovar-moddiy zaxiralarning optimal darajasini belgilab olishadi. Ushbu ko'rsatkich belgilanganda, uning doimo saqlanib turilishini ta'minlash talab etiladi, chunki bu ishlab chiqarish ehtiyojlari va iste'molchi talabini qondirishda juda zarur hisoblanadi. Boshqa tomondan, zaxiralarning haddan tashqari hajmini saqlab turishdan qochish lozim, chunki zaxiralarga boshqa maqsadlarda ishlatib qo'shimcha daromad olishi mumkin bo'lgan mablag'lar sarflanishi mumkin.

Tovar-moddiy zaxiralarni buxgalteriya hisobida to'g'ri baholash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonunining 12-moddasi, shuningdek, 4-son BHMSning 11-bandiga muvofiq, materiallarni baholash quyidagi ikki bahoning eng pasti bo'yisa – balans tuzilayotgan sanadagi haqiqiy tannarx bo'yicha (sotib olish narxi yoki ishlab chiqarish tannarxi) yoki bozor bahosi bo'yicha (sof sotish qiymati) bo'yicha amalga oshiriladi.

Tovar-moddiy zaxiralar harakati bilan bog'liq muomalalarni o'z vaqtida hujjatlarda rasmiylashtirish ularning hisobini to'g'ri yuritishni ta'minlaydi. Korxonalar tovar-moddiy zaxiralarning o'z vaqtida keltirilishini ta'minot bo'limi nazorat qilib boradi. Ta'minot bo'limi xodimlari mol etkazib beruvchi korxonalar tomonidan shartnoma majburiyatlarining bajarilishini tekshirib, ularga materiallar kamomadi va sifati bo'yicha e'tirozlar va da'volar qo'yish, korxonaga o'z vaqtida etib kelmagan yuklarni topish vazifalarini bajaradilar.

Tovar-moddiy zaxiralarning sarflanishini buxgalteriyada hisobga olishning muhim xususiyatlari mavjud. Korxonada tovar-moddiy zaxiralar quyidagi maqsadlar tufayli ombordan chiqib ketishi mumkin:

- ishlab chiqarishga sarflanganida;
- sotilganida va boshqa hollarda.

Moddiy boyliklarni berish cheklab olish varaqasida belgilangan omborlarda amalga oshiriladi. Omborchi cheklab olish varaqasida materiallarni berish sanasi va miqdorini qayd etadi, so'ngra materiallarning har bir nomenklatura raqami bo'yicha cheklangan miqdorlar qoldig'ini chiqaradi. Cheklangan miqdorlardan foydalanilgandan keyin cheklab olish varaqasi

ombordan buxgalteriyaga topshiriladi. M-10-son shakl “Dalolatnoma-talobnoma” shakl materiallarni ishlab chiqarishga, xo’jalik va boshqa ehtiyojlar uchun cheklangan miqdorlardan ortiqcha bir martalik berilishini rasmiylashtirish uchun qo’llanadi. Bo’limlar - material iste’molchilari tomonidan ikki nusxada yoziladi. Bir nusxasi omborning moddiy javobgar shaxsi imzosi bilan oluvchida, ikkinchisi esa oluvchining imzosi bilan ombor mudiri (omborchi)da qoladi. Materiallarni yaroqsiz mahsulotlar, qo’shimcha sarf, ishlab chiqarish dasturini ortig’i bilan bajarish sabablariga ko’ra ishlab chiqarishga cheklangan miqdorlardan ortiqcha berish faqat korxonada rahbari yoki u tomonidan belgilangan vakil shaxs ruxsati bilangina amalga oshiriladi. Dalolatnoma-talobnomada sabablar kodi va qo’shimcha sarf aybdori ko’rsatilishi kerak.

References:

1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: O’zbekiston, 1992.
2. O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi. – T.: Adolat, 1996.
3. O’zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi. – T.: Adolat, 2008. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2007 y., 52 (I)-son; 2017 y.
4. Архарова З. П. Международные Стандарты Аудита (МСА): Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 104 с.
5. Do'smurotov R.D., Fayziyev Sh. Audit. O'quv qo'llanma. (II qism). - T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2008. - 256 b
6. Misirov K.M., Obidov R.R “Soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar hisobi” fanidan o’quv materiallari 2016-yil. 212 b